

Publ ID: 1720123957-516
УДК 908 (477.54-2)
ББК 63.3(4Укр-4Хар-2)
DOI: 10.5281/zenodo.14062145

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ В ВЫСОЧИНОВКЕ

© Ю. А. Коловрат-Бутенко
(OrcidID: 0000-0002-3294-3308, Google Scholar ID: uS94OvgAAAAJ),
Змиевское научное краеведческое общество

В 2020 г. в Высочиновке, по благословению Высокопреосвященнейшего Елисея, митрополита Изюмского и Купянского (рис. 1), была создана община Украинской православной церкви. Стараниями настоятеля и ктитора храма в честь Высочиновской иконы Божией Матери протоиерея Сергия (рис. 2), был приобретён дом, недалеко от того места, где раньше располагался Казанский Высочиновской мужской монастырь, в котором находилась чудотворная икона Божией Матери «Высочиновская»^[1].

Рис. 1. Высокопреосвященнейший Елисей, митрополит Изюмский и Купянский

Рис. 2. Протоиерей (архидиакон с 2022 г.) Сергий (Зозуля)

Усилиями неравнодушных прихожан дом был отремонтирован и переоборудован под храм Архангела Михаила. Чудесным промыслом Божиим двери между комнатами оказались двойными и их превратили в Царские врата. Таким образом, меньшая комната была обустроена для Святого Алтаря. Престол для него пожертвовал настоятель Свято-Озерянского храма архимандрит Никодим (рис. 3). А большая комната – для размещения самого храма и молящихся прихожан. Отец Сергей приобрёл для храма всю церковную утварь, необходимую для Богослужений и совершения главного таинства Церкви – Святой Евхаристии (Божественной литургии)^[2].

Рис. 3. Настоятель Свято-Озерянского храма архимандрит Никодим (Сылко)

17 января 2020 г. был освящён купол. Чин освящения возглавил благочинный Змиевского округа, настоятель Свято-Троицкого храма г. Змиева протоиерей Александр (рис. 4) в сослужении настоятеля Свято-Успенского храма с. Соколово протоиерея Михаила Шульги (рис. 5), клирика храма иерея Геннадия (рис. 6) и протодиакона Сергия Зозули. Затем купол был установлен на крышу будущего храма. На следующий день, 18 января 2020 г., в Крещенский Сочельник, все работы по благоустройству церкви были окончены и, в 15-00 началось праздничное Всенощное бдение. По его завершении был совершён чин Великого

освящения воды. В день самого праздника Крещения Господня, 19 января 2020 г. была совершена первая в новом храме праздничная Божественная литургия. После заамвонной молитвы, также как и в Крещенский Сочельник, был совершён чин Великого освящения воды. Затем на Святом источнике был отслужен молебен с освящением колодца, вода из него для всех присутствующих на богослужении, и Иордань. На праздник собралось много богомольцев, большинство из которых являются местными жителями. Люди не скрывали радости и слов благодарности Богу за возрожденную великую святыню в месте обретения чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Казанская Высочиновская». С этого дня, пока будет строиться новый храм, Божественная литургия, в приспособленном для богослужений доме (рис. 7), совершается регулярно^[3].

Рис. 4. Настоятель Свято-Троицкого храма г. Змиева митрофорный протоиерей Александр (Белозор)

Рис. 5. Настоятель Свято-Успенского храма с. Соколово протоиерей Михаила Шульга

Рис. 6. Клирик храма Архангела Михаила иерей (протоиерей с 2022 г.) Геннадий (Ноздрачёв)

Рис. 7. Храм Архангела Михаила

26 февраля 2020 г. по благословению Высокопреосвященнейшего Елисея, митрополита Изюмского и Купянского, «Песчанская» икона Божией Матери прибыла из города Изюма в Змиевское благочиние (рис. 8). Утром 26 февраля, из города Змиева, после молебна в Свято-Троицком храме, икона Пресвятой Богородицы «Песчанская» была доставлена в

с. Высочиновка. Крестным шествием Великую Святыню встретили у ворот духовенство и прихожане нового храма в честь иконы Божией Матери «Высочинская». В самой церкви был отслужен водосвятный молебен с чтением акафиста Иконе Пресвятой Богородицы «Песчанская». Богослужение возглавил благочинный Змиевского округа протоиерей Александр Белозор. Ему сослужили: протоиерей Потапий Цурцумия, протоиерей Михаил Шульга и клирики храма иерей Геннадий Ноздрачев и протодиакон Сергей Зозуля. После окончания молебна Святыня в сопровождении духовенства отправилась на поклонение в Змиевской гериатрический пансионат. Большинство постояльцев пансионата, несмотря на проблемы со здоровьем и преклонный возраст, вышли встречать чудотворную икону. Затем Святыня отправилась в Свято-Успенский храм с. Соколово, где с волнением и молитвой ожидали встречи с «Песчанской» иконой Богородицы местные жители и прихожане церкви. В Свято-Успенском храме, как и в Высочиновке, был отслужен водосвятный молебен с чтением акафиста «Песчанской иконы Божией Матери». Богослужение возглавил настоятель Свято-Покровского храма с. Тимченки протоиерей Потапий Цурцумия в сослужении настоятеля Свято-Успенского храма с. Соколово протоиерея Михаила Шульги и бывших пономарей и выходцев из общины Соколовского храма иереев Сергея Тергоева и Михаила Ворошилова. После окончания молебна состоялось чаепитие со сладостями для всех присутствующих в честь приезда Святыни и любимого народом праздника Масленицы, а Пресвятая Богородица отправилась в дальнейшее путешествие по храмам Изюмской епархии^[4].

Рис. 8. Крестный ход в честь «Песчанской» иконы Божией Матери

Годом позже в селе начал работу ещё один храм УПЦ, сооружённый над святым источником. Последний пребывал в плачевном состоянии, однако усилиями протодиакона Сергия здесь были проведены работы по очистке источника, постройке нового колодезного сруба (рис. 9) и возведению кровельных сооружений, благоустройству территории и т. п.

Рис. 9. Святой источник на месте обретения чудотворной Высочиновско-Казанской иконы Божьей Матери

23 мая 2021 г. (в 4-ю неделю по Пасхе, о расслабленном), в день памяти апостола Симона Зилота, село посетил митрополит Изюмский и Купянский Елисей. Прихожане и паломники тепло приветствовали правящего архиерея хлебом-солью и букетами цветов. Его Высокопреосвященству сослужили клирики Змиевского благочиния и Вознесенского кафедрального собора^[5]. Нужно отметить, что посещение Высочиновки правящим архиереем в 4-ю неделю после Пасхи стало традиционным и с тех пор совершается регулярно.

Рис. 10. Летний храм «Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели»

Перед началом Божественной литургии митрополит Елисей совершил малое освящение летнего храма «Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели» (рис. 10)^[6]. На малом входе по благословению митрополита Елисея иерей Геннадий был награждён наперстным крестом (рис. 11). Протоиерей Сергей был удостоен ордена апостола Андрея Первозванного (рис. 12)^[7].

Рис. 11. Награждение иерея (протоиерей с 2022 г.) Геннадия (Ноздрачёва) наперстным крестом

Рис. 12. Награждение протоиерея Сергея орденом апостола Андрея Первозванного

По окончании литургии была совершена закладка камня под строительство храма в честь Высочиновской иконы Божией Матери

(рис. 13), после чего была освещена купальня у святого источника. Митрополит Елисей произнес проповедь: «Сегодняшнее евангельское чтение повествует нам следующее. 38 лет человек пребывал обездвиженным. Больные были в тягость, от больных пытались избавиться. И, вероятно по этой причине, расслабленный на многие годы оказался обречённым лежать у считавшегося чудотворным источника. Это было страшное место, в котором годами лежали разлагавшиеся, умиравшие люди, надо полагать, испытывавшие друг к другу самые дурные чувства, ибо каждый видел в другом не собрата по несчастью, не болящего, а опасного конкурента, который может в ответственный момент схождения в источник ангела, возмущавшего воду, первым погрузиться в эту воду, чтобы получить исцеление, которого остальным придётся ждать потом целый год. На глазах у многих значение источника вдруг обесценивается. Потому что без всякого возмущения воды, а с возмущенным состраданием Своим человеческим сердцем Богочеловек исцеляет этого тяжело больного человека. Обратите внимание, как Христос это делает. Он сначала спрашивает, хочет ли этот человек выздороветь. С одной стороны, до обыденности просто, а с другой стороны, Христос честно избавляет этого человека от необходимости изображать из себя верующего иудея. И услышав от расслабленного о его болезни и желании исцелиться, Он говорит, как будто откладывая разговор о вере болящего на будущее время: "Встань, возьми постель твою и ходи". Это исцеление, происшедшее в очередную субботу, действительно было вызовом не только несовершенству отпадшего от Бога мира, но и выступавшим в этом мире от имени Бога фарисеям. И реакция их была предсказуема, традиционная реакция фарисеев, уже давно потерявших чувство сострадания к реальным людям, но зато привыкших отслеживать правильность поведения этих людей. Очередное проявление любви, очередное проявление сострадания, как-то не по правилам осуществлённое. И вот Христос ставит каждому из нас вопрос: А хочешь ли ты исцелиться? И если мы можем ответить: Да, хочу! – Христос не говорит нам: "Жди же теперь, чтобы закипели воды, чтобы сошла сила". Он нам говорит: "В таком случае, встань и ходи!" Встань и иди туда, куда тебя влечёт благодать, встань сам, встань верой, встань убеждением, порывом, не жди, чтобы тебя подняли... Как часто бывает, что мы чувствуем: мы могли бы это сделать, сделать то, о чём молимся, – но не делаем этого: пусть за нас это сделает Бог. И Бог не делает этого, потому что Он дает нам любую силу, чтобы совершить свой путь земной, жизненный, но за нас Он жить не может: за нас Он только смог умереть. Вдумаемся в некоторые черты этого рассказа и применим их к себе: будем молить Бога о силе, и о помощи, и о благодати, но будем помнить, что она даётся, но жить должны мы сами. За нас Бог умер; теперь Его жизнью, жизнью воскресшего Христа, мы можем жить»^[8].

Рис. 13. Закладка камня под строительство храма в честь Высочиновской иконы Божией Матери

По окончании проповеди за труды во славу святой Церкви управляющий епархией совершил награждения:

- орденом преподобного Нестора Летописца III степени был награждён Павел Викторович Голоткинов;
- орденом святителя Луки архиепископа Крымского была удостоена Людмила Зосимовна Климентьева;
- медалью Песчанской иконы Божией Матери II степени были награждены Валерий Леонидович Гончаров, Иван Владимирович Притуленко и Александр Иванович Северин;
- грамотами правящего архиерея были удостоены Зинаида Филипповна Пашко, Наталия Дмитриевна Кравченко, Сергей Павлович Юрченко, Юрий Николаевич Зинченко, Елена Алексеевна Лучанинова, Ирина Владимировна Ходаковская и Любовь Прокопьевна Лоза^[9].

21 июля 2022 г., в праздник Казанско-Высочиновской иконы Божией Матери в летнем храме Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели была совершена соборная Божественная литургия, возглавил которую архиепископ Городницкий Александр. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство Изюмской епархии и гости в священном сане. На малом входе по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, при ходатайстве митрополита Изюмского и Купянского Елисея, Высокопреосвященнейший Александр

возвёл иерея Геннадия Ноздрачёва в сан протоиерея, протодиакон Сергей Зозуля был возведён в сан архидиакона. За Божественной литургией Высокопреосвященнейший Александр совершил диаконскую хиротонию над выпускником Харьковской Духовной семинарии чтецом Евгением Грейцар. По окончании Божественной литургии было совершено славление у чудотворного образа Божия Матери. В своём слове Высокопреосвященнейший Александр рассказал о чудотворном заступничестве Божией Матери. Владыка от всего сердца поблагодарил священнослужителей и молящихся за разделенную радость евхаристического общения, за совместную молитву и пожелал Божьего благословения и крепости при несении священнического служения и воплощения в жизнь Христовых заповедей, в это нелёгкое время для нашего Отечества. Для прихожан и паломников, в честь праздничного дня, тружениками храма было подготовлено угощение^[10].

Рис. 14. Награждение архидиакона Сергея (Зозули) орденом святителя Димитрия Ростовского

7 мая 2023 г. Преосвященнейший Иоанн епископ Изюмский и Купянский совершил Божественную литургию в храме «Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели». Его Преосвященству сослужили секретарь епархии и духовенство благочиния. На сугубой ектении помолились о мире в Украине, о воинах которые защищают нашу землю, о людях доброй воли которые помогают нуждающимся и тех, кто оказался в тяжёлых условиях. После отпуска был совершён чин славления и возглашено многолетие Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Онуфрию Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, Преосвященнейшему Иоанну епископу Изюмскому и

Купянскому, духовенству и всем верным чадам УПЦ. За заслуги перед Украинской Православной Церковью, и по случаю юбилея – 50-летия со дня рождения архидиакон Сергей Зозуля был награждён орденом святителя Димитрия Ростовского (рис. 14). Преосвященнейший Владыка вручил церковные грамоты прихожанам, которые особо потрудились для возрождения этого святого места. В завершение богослужения Архиерей поблагодарил всех за общие молитвы и обратился к верующим со словом проповеди. Архидиакон Сергей ознакомил Управляющего епархией с состоянием храмов прихода и проведением на них строительных работ (рис. 15)^[11].

Рис. 15. Ознакомление управляющего епархией с состоянием храмов прихода и проведением на них строительных работ

26 мая 2024 г. Преосвященнейший епископ Изюмский и Купянский Иоанн совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Казанская-Высочиновская». Его Преосвященству сослужили: благочинный Змиевского округа, настоятель храма и духовенство благочиния. На сугубой ектении Архипастырь вознёс молитвы о мире в Украине, о воинах, которые защищают нашу землю, и о тех, кто оказался в трудных условиях. По окончании богослужения архиерей обратился к верующим со словом проповеди. Правящий архиерей также отметил церковными наградами прихожан храма, которые особенно потрудились над восстановлением святыни. После богослужения, в память об Архиерейской службе в этот день, епископ Иоанн посадил дерево на территории храма (рис. 16)^[12].

Рис. 16. Посадка дерева епископом Иоанном на территории храма «Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели»

Помимо двух храмов православной общиной УПЦ ведётся обустройство территории села. Выкупленный производственный комплекс бывшего предприятия «Овен» перестраивается в соответствии с потребностями общины и села, в целом. Уже на момент написания данных строк работает реставрационная мастерская, осуществляющая ремонт церковной утвари и икон (рис. 17), баня, пляж, обустраивается спортивный комплекс. Зброшенне некогда дома на восточной окраине села отремонтированы, здесь размещены беженцы, лишившиеся домов вследствие боевых действий на территории Харьковской области.

Рис. 17. Плащаница в реставрационной мастерской православного комплекса с. Высочиновки

Таким образом, на фоне сокращения социальной инфраструктуры приход в село Украинской православной церкви привнёс не только возрождение духовности в широком смысле этого слова, но также фактически выводит село на новый этап развития, на котором весьма перспективными видятся паломничество и рекреационный туризм.

СНОСКИ

- [1] Возрождение Святыни // Изюмская епархия УПЦ. URL: <https://web.archive.org/web/20240627171049/https://izum.church.ua/ru/2020/03/09/vozrozhdenie-svyatyni/> (дата обращения: 27.06.2024).
- [2] Там же.
- [3] Там же.
- [4] Благодатна Радість Височинівки і Соколово // Сайт Ізюмської єпархії. URL: <https://web.archive.org/web/20210123152414/https://izum.church.ua/2020/03/04/blagodatna-radist-visochinivki-i-sokolovo/> (дата звернення: 04.07.2024).
- [5] Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном // Изюмская епархия УПЦ. URL: <https://web.archive.org/web/20210530231855/https://izum.church.ua/ru/2021/05/23/nedelya-4-ya-po-pashe-o-rasslablennom-2-2/> (дата обращения: 03.07.2024).
- [6] Колесник Ф. Иерарх УПЦ освятил храм на месте обретения Высочиновской иконы Богородицы // Союз православных журналистов. URL: <https://web.archive.org/web/20240704124621/https://spzh.live/ru/news/80144-ijerarkh-upc-osvyatil-khram-na-meste-obretenija-vysochinovskoj-ikony-bogorodicy> (дата обращения: 04.07.2024).
- [7] Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном // Изюмская епархия УПЦ. URL: <https://web.archive.org/web/20210530231855/https://izum.church.ua/ru/2021/05/23/nedelya-4-ya-po-pashe-o-rasslablennom-2-2/> (дата обращения: 03.07.2024).

[8] Там же.

[9] Там же.

[10] Праздник Казанско-Высочиновской иконы Божией Матери // Изюмская епархия УПЦ. URL: <https://web.archive.org/web/20240703083348/http://web.archive.org/screenshot/https://izum.church.ua/ru/2022/07/23/prazdnik-kazansko-vysochinovskoj-ikony-bozhiej-materi/> (дата обращения: 03.07.2024); Остренок В. Вшанували святині землі Зміївської // Вісті Зміївщини. 2021. 29 липня. С. 8.

[11] Неделя 4-я после Пасхи, о расслабленном (7 мая 2023 г.) // Изюмская епархия УПЦ. URL: <https://web.archive.org/web/20240703084018/http://web.archive.org/screenshot/https://izum.church.ua/ru/2023/05/07/nedelya-4-ya-posle-pasxi-o-rasslablennom/> (дата обращения: 03.07.2024).

[12] Там же.

Ссылка на эту статью:

Коловрат-Бутенко Ю. А. Возрождение церковной жизни в Высочиновке // История Змиевского края. 04.07.2024. URL: <https://colovrat.org/publ/1-1-0-516> (дата обращения: 10.11.2024).

© Ю. А. Коловрат-Бутенко.